

Los bienes jurídicos en el Derecho penal

The juridical goods in the Criminal law

Recibido: 29 de octubre de 2020

Aprobado: 27 de noviembre de 2020

LIC. DIANELIS VIRGEN ROSADA CASTELLANOS*

CUBA

MSc. RENÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ GAMBOA**

CUBA

Sumario

1. Introducción
2. Origen y evolución del concepto
3. La expansión sobre la idea del bien jurídico
4. Características de los bienes jurídicos de acuerdo a su clasificación
5. Conclusiones
6. Bibliografía

Resumen

Con el presente trabajo se pretende realizar una sistematización de los principales criterios en torno a la conceptualización del bien jurídico como objeto de protección del Derecho Penal. Se exponen, en primer lugar, los orígenes del concepto, partiendo de sus antecedentes histórico-legislativos y precisando cómo han evolucionado hasta el presente las distintas concepciones que giran en torno a ella, lo que permitirá adoptar un criterio propio y arribar a una formulación conceptual.

Palabras clave

Protección, delito, bien jurídico, Derecho Penal.

* Profesora de Derecho en la Universidad de Granma. drosadac@udg.co.cu, Registro ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7076-1425>

** Máster, Profesor Auxiliar Especialista de Posgrado en Derecho Penal. Metodólogo VRP. Universidad de Granma. Encargado de Negocios CIH S.A en Granma. rmartinezg@udg.co.cu, Registro ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7027-7553>

ABTRACT

With the present work it is intended to accomplish a systematization of the principal criteria about the conceptualization of the very juridical like object of protection of the Criminal Law. They expose themselves, in the first place the origins of the concept, departing from his historic legislative background and specifying how the different conceptions that revolve around her have evolved to the present, that will allow embracing an own judgment and arriving at a conceptual formulation.

Keywords

Protection, crime, juridical good, Criminal Law.

1. Introducción

Un Estado Social y Democrático de Derecho debe amparar sólo las condiciones de la vida social en la medida en que éstas perturben las posibilidades de participación de los individuos en el sistema social. Aquellos bienes jurídicos cuya tutela sólo y únicamente puede ser la tutela penal, son los denominados bienes jurídicos penales.

La concepción en torno a los bienes jurídicos en el Derecho Penal no es una cuestión nueva. El concepto de bien jurídico ha cumplido hasta hoy importantes funciones en la dogmática penal; lo ha hecho como criterio para la clasificación de los delitos, y como elemento de base y límite al orden penal.

Históricamente y hasta la actualidad, en la dogmática penal se libra una aguda e interminable polémica sobre el concepto del bien jurídico, contribuyendo a ampliar la crisis que lo afecta a él y a la función que cumple dentro del Derecho Penal.

Con la finalidad de orientar la conducta de las personas, mediante reglas generales de carácter penal, se debe determinar, en primer lugar, cuáles son los comportamientos reprimibles, ya que objetivo del Derecho Penal es evitar su realización; entonces, el bien jurídico nace precisamente de esa necesidad de protección a ciertos bienes inmanentes a las personas vitales para su autorrealización en la sociedad.

No obstante, existen criterios diferenciados en la doctrina en cuanto a su origen, concepto, clasificación y características, así como su función dentro del Derecho Penal, por lo que estos constituirán temas que se tratarán a continuación. De forma colateral se confrontará cómo se comporta la protección penal de bienes jurídicos en algunas legislaciones de Europa e Iberoamérica

Es por ello que con el presente trabajo se pretende realizar una sistematización de los principales criterios en torno a la conceptualización, caracterización y clasificación del bien jurídico como objeto de protección del Derecho Penal. Para ello resultó imprescindible conducir el estudio a través de las primordiales concepciones que sobre el tema se han defendido en la doctrina, con el auxilio de los métodos: análisis-síntesis, inductivo-deductivo, histórico-lógico, jurídico-comparado, sociológico y el exegético.

Así las cosas, se expone, en primer lugar, los orígenes del concepto, partiendo de sus antecedentes histórico-legislativos y precisando cómo han evolucionado hasta el presente las distintas concepciones que giran en torno a ella para luego adentrarse en el estudio de cuestiones más particulares, como son las características de estos de acuerdo a su clasificación, lo que permitirá emitir las conclusiones correspondientes.

2. Origen y evolución del concepto

Como antecedente más importante sobre la noción de bien jurídico se puede encontrar la obra del penalista alemán FEUERBACH, cuyos estudios constituyeron grandes aportes para la redacción del Código Penal del Imperio alemán, donde se evidencia por vez primera su noción sobre bien jurídico¹.

Para este autor, un objeto de protección del Derecho Penal eran los derechos del Estado en general dentro de los cuales, incluyó algunas transgresiones en contra de la colectividad, como son los crímenes contra el Estado y su personalidad moral.

Sin embargo, la doctrina alemana² atribuye el origen del concepto de bien jurídico a BIRNBAUM entre 1832 y 1834³. Para esta escuela, que dominó en épocas de la Alemania nazi, el bien jurídico estaba constituido por la dañosidad social de las conductas, que se ponía en relación directa con los fines e intereses del Estado, de manera que todo aquello que atentara contra el “sano sentimiento del pueblo alemán” era delictivo.

Contrario a este criterio se tiene a QUIRÓS⁴, pues al juicio de este autor, tales afirmaciones no corresponden con la realidad histórica y jurídica. En consecuencia, este autor afirma:

“Si por bien jurídico se entiende el objeto de la protección penal, habrá que reconocer que el Derecho Penal de la ilustración, antes de Birnbaum, había elaborado la concepción del objeto de la protección penal (...)

Lo que ocurre es que (...) ha sido la teoría penal alemana la que ha profundizado esa categoría y siempre, por supuesto, ha empleado la denominación del bien

¹ CASTRO, Carlos, “Lineamientos sobre la antijuridicidad en los delitos contra la colectividad e imputación objetiva”, *Dikaion*, año 20, n° 15, Chía, Universidad de la Sabana, 2006, p. 204.

² En esta línea, JESCHECK, Hans, *Tratado de Derecho Penal, Parte General*, Tomo I, 3ª edición (trad. Mir Puig y Muñoz Conde), Barcelona, Bosch, 1978, p. 334; MAURACH, Reinhart y ZIF, Heinz. *Derecho Penal. Parte General*, Tomo I, 7ª edición (trad. Jorge Bofillgenzch y Enrique Gibson), Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994, p.350.

³ Sobre la atribución a BIRNBAUM de la fundación del concepto de bien jurídico a partir de su obra, ver entre otros: GÜNTHER, Klaus, *De la vulneración de un derecho a la infracción de un deber. ¿Un «cambio de paradigma» en el Derecho penal?*, Granada, Editorial Comares, 2000, p.498; FERNÁNDEZ, Gonzalo, *Bien jurídico y sistema del delito: un ensayo de fundamentación dogmática*, Buenos Aires, Euros Editores, 2004, pp.1517.

⁴ QUIRÓS, Renén, *Manual de Derecho Penal*, Tomo I, La Habana, Editorial Félix Varela, 2007, p. 182.

jurídico para referirse al objeto de protección (...) lo que ha conducido a su acrítica aceptación generalizada”⁵.

Para comprender mejor la evolución conceptual del bien jurídico, es necesario hacer mención a varias teorías que explican el acogimiento de esta categoría.

En primera instancia están las teorías inmanentes al sistema⁶, que tienen lugar a partir de las ideas de BINDING, elaboradas a su vez con base en el pensamiento de BIRNBAUM.

En el positivismo jurídico de BINDING⁷, únicamente la colectividad puede ser titular de un bien jurídico, asumiendo una tesis monista colectivista, que postula la prevalencia de los bienes jurídicos de la colectividad⁸.

En su concepción, el bien jurídico es todo lo que, aun no constituyendo derecho, es valorado por el legislador como condición para que la vida comunitaria se desarrolle normalmente⁹. Desde su pensamiento iuspositivista, la idea del bien jurídico se impuso en la doctrina y, a su vez, sufrió una pérdida de su capacidad limitadora¹⁰.

BINDING pone en relación este concepto con la realidad concreta del mundo empírico, privando al mismo de toda función crítica o limitadora desde el momento en que sería una creación del propio legislador¹¹.

Los postulados de estas teorías surgen en el marco del Estado liberal para aportar una explicación sobre la legitimación del contenido del Derecho Penal y para constituir un límite al legislador; obteniendo como resultado que el bien jurídico sea un concepto inmanente a la norma que carece de significado fuera de la realidad normativa, fuera del Derecho¹².

⁵ *Ídem*.

⁶ CAMACHO, María, “El bien jurídico penal”, Revista Alegatos, No. 31, Septiembre-Diciembre, 1995, p. 1.

⁷ En este sentido: AMELUNG, Knut, *El concepto «bien jurídico» en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos*, en HEFENDEHL, Roland (coord.), *La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, MadridBarcelona, Editorial Marcial Pons, 2007, p.233; FERNÁNDEZ, Gonzalo, *Bien jurídico... op. cit.*; p.19.

⁸ HURTADO, José, *Manual de Derecho Penal: parte general*, Tomo I, Lima, Editorial Grijley, 2005, pp.15-16.

⁹ *Ídem*.

¹⁰ En relación a esto puede verse STRATENWERTH, Günther, *Derecho penal, parte general*, Tomo I, (trad. Gladys Romero), Thomson, Civitas, 2005, p.55; HORMAZÁBAL, Hernán, *Bien jurídico y Estado social y democrático de Derecho. El objeto protegido por la norma penal*, Barcelona, Editorial PPU, 1991, p. 47; FERNÁNDEZ, Gonzalo, *Bien jurídico... op. cit.*; p. 19.

¹¹ GARCÍA, Antonio, *Problemas actuales de la Criminología*, Madrid, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, 1948, p. 122.

¹² CAMACHO, María, *El bien jurídico... op. cit.*; p. 1.

Por otra parte, se encuentran las teorías espiritualistas, donde predomina la metodología neokantiana. Defendiendo esta postura, MEZGER¹³ plantea:

“(…) el bien jurídico es (…) el objeto de protección de la ley, o, considerado desde el punto de vista del delincuente, el objeto de ataque contra el cual se dirige el delito. Bien jurídico, objeto de protección y objeto de ataque de un tipo jurídico-penal, considerados siempre desde un punto de vista distinto, tienen, por lo tanto, el mismo sentido; son términos sinónimos.

El bien jurídico (...) no es (...) un objeto concreto del mundo exterior. Es una figura ideológica, (...) y evidencia, con ello, el valor que posee para el individuo, como su portador directo, y para la sociedad como tal”¹⁴.

Lo antes expuesto evidencia que, para este autor, los intereses que abarcan el bien jurídico no solo se limitan al individuo sino también debe perfilarse a la sociedad, razón por la que prefiere hablar de un bien de derecho.

Los seguidores de esa tesis, en su búsqueda de un apoyo material, consideran que el contenido del bien jurídico es valorativo, pues son los valores culturales o morales constatables en una sociedad determinada. El fracaso de los neokantianos, según MIR¹⁵, reside en el terreno escogido por estos para situar la problemática del bien jurídico: el mundo de los valores y no la realidad social.

Es de esta forma que, el modelo de un Estado social propicia cambios, dando lugar a la teoría del bien jurídico como realidad social.

Aquí destaca la concepción de LISZT que ha sido denominada como positivismo naturalista¹⁶. Este autor niega que los bienes jurídicos sean creación del legislador, afirmando que a estos intereses les da origen la propia vida, así reconoce la existencia de bienes jurídicos individuales y colectivos como condiciones de la existencia social. En su análisis expresó de la siguiente manera:

“Nosotros llamamos bienes jurídicos a los intereses protegidos por el Derecho. Bien jurídico es el interés jurídicamente protegido. Todos los bienes jurídicos son intereses vitales del individuo o de la comunidad. El orden jurídico no crea el interés, lo crea la vida; pero la protección del Derecho eleva el interés vital a bien jurídico”¹⁷.

¹³ MEZGER, Edmund, *Derecho Penal. Libro de estudio. Parte General*, 6ª edición (trad. Conrado Finzi), Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1958, p. 155.

¹⁴ *Ídem*.

¹⁵ MIR, Santiago, *Introducción a las bases del Derecho Penal, concepto y método*, Barcelona, Editorial Bosch, 1976, p. 13.

¹⁶ Sobre este particular, BALCARCE, Fabián, “Breve relato sobre la ineficacia de la función político criminal del bien jurídico penal”, 2008, p. 4. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/279008273/Breve-Relato-Sobre-La-Ineficacia-de-La-Funcion-Politico-criminal-Del-Bien-Juridico-Penal-fb>, consultado el 20/5/2019.

¹⁷ LISZT, Franz Von, *Tratado de Derecho Penal*, Tomo II, 4ª edición (trad. Luis Jiménez de Asúa, adicionado con el Derecho Penal español por Quintilliano Saldaña), Madrid, Reus, 1999, p. 6.

Lo que trató LISZT es de dar al concepto un contenido material, definiéndolo en relación con los intereses del hombre, aunque no logró precisar el alcance y significado de tales intereses, según afirma MIR¹⁸.

WELZEL, en su concepción finalista define al bien jurídico como: “un bien vital de la comunidad o del individuo, que por su significación social es protegido jurídicamente”¹⁹, de lo cual se puede interpretar que el autor entiende al bien jurídico como todo estado social deseable que el Derecho busca resguardar de lesiones; identificándolo con el concreto objeto del mundo empírico lesionado o puesto en peligro por el delito²⁰.

JESCHECK por su parte, afirma que: “son bienes jurídicos aquellos intereses de la vida, de la comunidad a los que presta protección el Derecho Penal (...) constituyendo el punto de partida y la idea que preside la formación del tipo”²¹.

Por último, aparecen las teorías sociales y sociológicas, que cifran al bien jurídico en el concepto de “daño social”, cuyo objetivo fundamental es la subsistencia y el desarrollo del sistema social²².

Al respecto, ROXIN considera innecesario el concepto de “daño social” para delimitar la punibilidad, sino que para él, los bienes jurídicos encuentran el límite de la punibilidad en lo funcional y en lo disfuncional del sistema. En este sentido, los define como:

“(…) aquellas circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de la concepción de esos fines o para el funcionamiento del propio sistema”²³.

Ahora bien, independientemente de todas estas teorías y las definiciones ofrecidas por los distintos autores, impera la falta de certeza respecto de su contenido. Debe señalarse además que dadas las variedades con que se muestra, es prácticamente imposible conceptuar exhaustivamente el bien jurídico²⁴. No obstante, estos aportes constituyen la base para la expansión sobre la idea del bien jurídico desde Europa hasta Iberoamérica.

¹⁸ MIR, Santiago, *Derecho Penal. Parte General*, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1990, p. 101.

¹⁹ WELZEL, Hans, *Derecho penal alemán. Parte General*, 11° edición (trad. Juan Bustos y Sergio Yáñez), Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1970, p. 11.

²⁰ QUIRÓS, Renén, *Manual de Derecho...* *op. cit.*; p. 185.

²¹ JESCHECK, Hans, *Tratado de Derecho...* *op. cit.*; p. 350.

²² CAMACHO, María, *El bien jurídico...* *op. cit.*; p. 6

²³ ROXIN, Claus, “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a examen”, Disponible en: <http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf>, consultado el 22/3/2019, 2013, p. 1.

²⁴ TAVARES, Juárez, *Bien jurídico y función en Derecho penal* (trad. Mónica Cuñarro), Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2004, p. 15.

3. La expansión sobre la idea del bien jurídico

Las ideas expuestas por estos autores establecieron reveladores aportes para la regulación de los bienes jurídicos en el Derecho Penal alemán, el cual ha ido evolucionando significativamente a lo largo de la historia²⁵, según lo expone BERISTAIN²⁶.

La expansión sobre las ideas del bien jurídico llegó también a España, probablemente debido a la influencia proveniente de Italia, con la obra de Rocco, logrando un índice de impacto superior al de Alemania, como lo revela un estudio estadístico de ACUÑA²⁷.

Sin embargo, será sólo en el segundo cuarto del s. XX cuando se introduzcan en España los aportes alemanes sobre el bien jurídico, siendo la concepción de LISZT, la postura que con más fuerza es recibida en aquel momento.

En este ámbito se destaca el profesor MUÑOZ, quien aclara que los bienes jurídicos son “aquellos presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en la vida social”²⁸.

La llegada del Derecho europeo a Iberoamérica, como lo indica CEREZO²⁹ fue iniciada por España cuando con su actividad de colonización de gran parte del continente americano impuso a las poblaciones originarias su cultura: idioma, religión, sistema político- económico y sus leyes³⁰.

La manera mediante la cual funcionaban estas leyes impuestas era la de un sistema eurocéntrico difuso³¹, con la aplicación de las normas de España, especialmente del Código de Las Siete Partidas, la Ley de Toro, el Ordenamiento de Alcalá de Henares, los Fueros Municipales y Reales y las Ordenanzas Reales en los siglos XVI y XVII. Junto a las leyes fueron impuestas las ideas filosóficas y jurídicas, principalmente en el área penal; de ahí que ocurriera también una expansión sobre la concepción del bien jurídico.

²⁵ El Código penal todavía vigente en la República Alemana está en vigor desde el 15 de mayo de 1871, ha sido modificado parcialmente con más de 78 innovaciones importantes. Actualmente, la normativa puede consultarse con la última reforma del 31 de enero de 1998.

²⁶ BERISTAIN, Antonio, “La reforma del Código penal alemán. Crónicas extranjeras”, Disponible en https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-1969-20037100390, consultado el 20/5/2019, 1969, p. 385.

²⁷ ACUÑA, Jean, “Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes metodológicos”, Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2712460, consultado el 20/5/2019, 2008, p. 32.

²⁸ MUÑOZ, Francisco y ARÁN, Mercedes, *Derecho Penal. Parte General*, Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 2010, p. 59.

²⁹ Para la historia del Derecho penal español desde el s. XIX ver CEREZO, José, *Curso de Derecho Penal Español. Parte General*, Tomo I, Madrid, Editorial Tecnos, 2004, pp. 112123.

³⁰ HURTADO, José, *Manual de derecho penal peruano*, Lima, Editorial Edili, 1987, p. 53.

³¹ *Ídem*.

De esta forma, llega especialmente hasta Chile³², Argentina³³ y Cuba³⁴, la corriente positivista en torno a la noción de bien jurídico, generando grandes influencias en las ideas de los autores de estos territorios.

En este sentido, es conocida la tesis del chileno BUSTOS³⁵, para quien el bien jurídico se trataría de una determinada síntesis normativa proveniente de una relación social concreta y dialéctica.

BUSTOS³⁶ parte de preguntarse el sentido de la existencia del bien jurídico como objeto de protección del Derecho Penal, pues considera que es así como el concepto de bien jurídico permite interpretar las distintas categorías estructurales del delito, otorgándoles un sentido y por tanto unas consecuencias, que permiten evaluar si la conducta descrita en el tipo de delito efectivamente se compadece con una acción susceptible de reproche en una sociedad.

Por el área argentina encontramos que, para ZAFFARONI³⁷, “el bien jurídico debe entenderse como una relación de disposición de un sujeto con un objeto”. El escritor desliga dos condiciones de dicho concepto: la primera referida al carácter legitimador del concepto del bien jurídico-penalmente tutelado, y la segunda establecida en torno a la lesividad de las acciones.

Por su parte, KIERSZENBAUM³⁸, seguidor de estas ideas, lo considera esencialmente, “un interés vital que adquiere reconocimiento jurídico”, pues tales intereses no son creados por el Derecho, sino que éste los reconoce, y mediante ese reconocimiento, es que esos intereses vitales son bienes jurídicos.

Así mismo, la idea de que el bien es un interés reconocido por el ordenamiento jurídico lleva al autor a preguntarse qué rama del ordenamiento es la que “los crea”. Al respecto, coincide con ZAFFARONI en que no es el Derecho Penal, pues este se limita a sancionar con una pena, conductas que lesionan bienes de cierta forma; sino que el

³² Consultar la obra de ACUÑA, Jean, “El positivismo en el derecho penal chileno. Análisis sincrónico y diacrónico de una doctrina de principios del siglo XX que se mantiene vigente”, *Revista de Derecho*, vol. XX, N.º. 1, 2007, pp. 175-203.

³³ Para una alusión al positivismo en la doctrina argentina de la primera mitad del siglo XX y en las leyes aún vigentes se puede ver DA RE, Verónica y MACERI, Sandra, “La antropología criminal de Lombroso como puente entre el reduccionismo biológico y el derecho penal”, *Revista Límite*, vol. III, N.º. 18, 2008, pp. 91108.

³⁴ Sobre las ideas penales en Cuba en la primera mitad del siglo XX se puede consultar OCHOA, Ramón, “Las ideas penales en Cuba en la primera mitad del siglo XX”, Disponible en: <https://www.revistacaliban.cu>, consultado el 20/5/2019, 2009.

³⁵ BUSTOS, Juan, *Manual de Derecho penal español. Parte General*, Tomo I, Barcelona, Editorial Ariel, 1984, p. 5.

³⁶ *Ídem*.

³⁷ ZAFFARONI, Eugenio; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro, *Derecho penal. Parte General*, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2002, p. 466.

³⁸ KIERSZENBAUM, Mariano, “El bien jurídico en el Derecho Penal. Algunas nociones básicas desde la óptica de la discusión actual”, *Lecciones y Ensayos*, No. 86, 2009, p. 190.

bien jurídico es creado (lo cual equivale a decir que el interés vital es reconocido) por el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional³⁹.

Al respecto ZAFFARONI expone:

“(...) la legislación penal no crea bienes jurídicos, sino que éstos son creados por la Constitución, el derecho internacional y el resto de la legislación(...) La ley penal sólo eventualmente individualiza alguna acción que lo afecta de cierto modo particular, pero nunca puede brindarle una tutela amplia o plena, dada su naturaleza fragmentaria y excepcional”⁴⁰.

En Cuba, destaca la opinión de QUIRÓS, quien luego de un estudio sobre las teorías que giran en torno a la concepción del bien jurídico, expone que:

“(...) el bien jurídico está constituido por las relaciones sociales (o elementos de las relaciones sociales) que, por su particular interés social, son protegidas por medio del Derecho Penal, de los ataques y amenazas materializados por comportamientos considerados socialmente peligrosos”⁴¹.

Siendo esta última postura la que se justiprecia más acertada, sin llegar a menospreciar los estudios del resto de los autores, especialmente los pertenecientes a la doctrina alemana, pues su profundización en el tema ha generado trascendentales aportes a la dogmática penal.

Por todo lo antes expuesto, se puede arribar a la siguiente formulación conceptual: el bien jurídico penal ha de entenderse como el interés individual o colectivo, vital para el desarrollo de una sociedad, que, por su relevancia social, adquiere reconocimiento jurídico por parte del Estado y que será protegido por el Derecho Penal, de los ataques y amenazas que pudiera ser objeto en virtud de conductas socialmente peligrosas.

Como se ha podido apreciar, la concepción en torno a los bienes jurídicos en el Derecho Penal no es una cuestión nueva, por lo que ha sido necesario partir de las generalidades respecto a su origen histórico y evolución conceptual, de forma tal que ahora se pueda realizar un bosquejo en cuanto a su clasificación y características.

4. Características de los bienes jurídicos de acuerdo a su clasificación

Es propia de toda ciencia la clasificación de los objetos de estudio de acuerdo a las características que los vinculan y los destacan del resto de los objetos. No obstante, en las ciencias sociales y jurídicas, las categorías son sometidas continuamente a críticas y los consensos son mínimos, de lo cual no escapa el bien jurídico.

³⁹ *Ídem*.

⁴⁰ ZAFFARONI, Eugenio *et al*, *Derecho penal... op. cit*; p. 486.

⁴¹ QUIRÓS, Renén, *Manual de Derecho... op. cit*; p. 191.

Es común que las clasificaciones en materia jurídica sean tratadas como meras representaciones del orden natural, lo que sólo ha de ponernos de sobre aviso, pero en nada disminuye su valor científico⁴².

En este contexto, la elaboración científica y legislativa en torno a los bienes jurídicos ha tomado nuevos bríos, lo que hace necesario revisar algunas de las más relevantes concepciones que, en orden a su caracterización, se han sostenido en los últimos tiempos.

Si bien la concepción tradicional se basa en la tutela de bienes jurídicos individuales, no podemos negar que toda sociedad cambia y evoluciona y que en ese camino el Derecho Penal también debe progresar y desarrollarse de manera que siga teniendo vigencia y efectividad en regular la vida en sociedad.

Tradicionalmente, los bienes jurídicos se han clasificado considerando a su titular⁴³, en bienes jurídicos individuales o universales⁴⁴.

Tal es el caso de BIRNBAUM, quien consideró necesario clasificar a los delitos en: delitos en contra del individuo, si la conducta agresora afectaba el bien de una persona determinada y delitos en contra del ser colectivo, si la infracción afectaba un bien comunitario⁴⁵.

Sin embargo, distintos autores han elaborado clasificaciones de los bienes jurídicos; entre ellos, debemos mencionar al catedrático brasileño PRADO⁴⁶, quien los clasifica atendiendo a su titularidad en individuales y meta-individuales.

En el primer caso es el individuo particular quien controla y dispone a voluntad del bien jurídico; en el segundo caso, su titularidad está más allá del individuo, afectando a un grupo de personas. Así, entre los bienes meta-individuales menciona tres grupos: los bienes jurídicos institucionales, los bienes jurídicos colectivos y los bienes jurídicos difusos.

En otra línea, BUSTOS⁴⁷ elaboró su perspectiva distinguiendo entre bienes jurídicos referidos a las bases de existencia del sistema y los referentes al funcionamiento del sistema.

⁴² Sobre las clasificaciones jurídicas ver, CALDAS, Andressa, *La regulación jurídica del conocimiento tradicional: la conquista de los saberes*, Colombia, Ediciones Antropos, 2004, p. 61.

⁴³ En Alemania, entre otros: ROXIN, Claus, *Derecho Penal, PG*, Tomo I, 2ª edición (trad. Luzón Peña y García Conlledo), Madrid, Civitas, 1997, p.2; HEFENDEHL, Roland, “¿Debe ocuparse el Derecho Penal de riesgos futuros? Bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto”. Disponible en http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc_04-14.pdf, consultado el 22/3/2019, 2002, p. 1; JESCHECK, Hans, Thomas, *Tratado de Derecho...* op. cit; p. 277.

⁴⁴ MACAGNO, Mauricio, “Los bienes jurídicos colectivos: Notas acerca de su caracterización”. Disponible en http://intercambios.jursoc.unlp.edu.ar/documentos/nro_17/aportes/8-MacagnoMauricioLosbienes%20juridicoscolectivos.pdf, consultado el 22/3/2019, 2016, p. 4.

⁴⁵ FERNÁNDEZ, Gonzalo, *Bien jurídico...* op. cit; p. 11.

⁴⁶ PRADO, Luis, “El ambiente como bien jurídico penal: aspectos conceptuales y delimitadores”. Disponible en: <https://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf>, consultado el 9/12/2019, 2008, p. 117.

⁴⁷ BUSTOS, Juan, *Manual de Derecho...* op. cit; p. 6.

El primer grupo son los que habitualmente se denominan bienes jurídicos individuales, lo que no es exacto porque, en realidad, se tratan de relaciones microsociales sin las cuales no es posible la existencia de ningún sistema social. El segundo grupo hacen al funcionamiento del sistema e inciden en las relaciones macrosociales. A su vez, diferencia tres niveles en este último conjunto: bienes jurídicos institucionales, los de control y los colectivos.

No muy distante de la anterior clasificación se encuentra la propuesta del profesor español TERRADILLOS⁴⁸, quien distingue junto a los bienes jurídicos individuales, a los bienes jurídicos institucionalizados de titularidad individual, los supraindividuales (que constituyen elementos básicos del sistema) y los colectivos (funcionalmente necesarios para la defensa de otros bienes individuales).

Por otra parte, para QUIRÓS⁴⁹ el bien jurídico puede clasificarse desde dos puntos de vista. El primero es según la aptitud con la que se caracterice el grupo de relaciones sociales protegidas.

En este sentido, diferencia entre bien jurídico general (que es el sistema de relaciones sociales protegido por el Derecho Penal), el bien jurídico individual (consistente en el tipo particular de relación social protegida) y el bien jurídico particular (que es el elemento de esa relación social protegida).

El segundo punto de vista es según la índole del titular del bien jurídico protegido, donde predomina la naturaleza personal o colectiva de ese titular.

De acuerdo a esto, divide entre bienes jurídicos personales (donde el titular es la persona natural) y bienes jurídicos colectivos (que serían todos los demás). Por supuesto, con arreglo a esta distinción, el autor lo que trata es de determinar el titular de la relación social, teniendo en cuenta que, en última instancia, todos los delitos atacan o amenazan la sociedad.

Siguiendo a Birnbaum, MUÑOZ se refiere a la distinción entre bienes jurídicos individuales y supraindividuales en los siguientes términos:

“A estos presupuestos existenciales e instrumentales se les llama bienes jurídicos individuales, en cuanto afectan directamente a la persona individual. Junto a ellos vienen en consideración los llamados bienes jurídicos colectivos, que afectan más a la sociedad como tal, al sistema social que constituye la agrupación de varias personas individuales y supone un cierto orden social o estatal”⁵⁰.

Por su parte, HEFENDEHL⁵¹ valora que la delimitación entre estos bienes debe realizarse con base en un criterio de utilidad, por lo que considera que son individuales aquellos que sirven a los intereses de una persona o de un determinado grupo de per-

⁴⁸ TERRADILLOS, Juan, *Sistema penal y Estado de Derecho. Ensayos de Derecho Penal*, Lima, ARA Editores, 2010, p.165.

⁴⁹ QUIRÓS, Renén, *Manual de Derecho...* op. cit; pp. 191-193.

⁵⁰ MUÑOZ, Francisco y ARÁN, Mercedes, *Derecho Penal...* op. cit; p. 61.

⁵¹ HEFENDEHL, Roland, *¿Debe ocuparse...* op. cit; p. 4.

sonas, mientras los que sirven a los intereses de muchas personas los denomina bienes jurídicos colectivos.

Aunque son varios los criterios clasificatorios de los bienes jurídicos, se considera conveniente, a los fines de este trabajo, adherirse a la distinción tradicional entre bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos⁵², teniendo en cuenta que la puesta en peligro de estos bienes afecta, en el primer caso, a un individuo particular y en el segundo caso, a la sociedad o parte de ella; con lo cual referimos la aprobación de la tesis defendida por BIRNBUAUM, y aceptada también por MUÑOZ y HEFENDEHL.

Recuerda ALEXY⁵³ que desde la economía se han utilizado otros criterios para delimitar a los bienes colectivos, como son la no exclusión en el uso y la no rivalidad en el consumo. Así, la seguridad colectiva –ejemplifica– es un bien colectivo en tanto nadie que se halle en su territorio puede ser excluido de su uso y, además, su uso por parte de una persona no afecta ni impide su uso por otra.

A fin de lograr un concepto apto, se basa en el carácter no distributivo de los bienes colectivos, por lo que expone:

“(...) un bien es un bien colectivo de una clase de individuos cuando conceptualmente, fáctica o jurídicamente, es imposible dividirlo en partes y otorgárselas a los individuos. Cuando tal es el caso, el bien tiene un carácter no distributivo. Los bienes colectivos son bienes no distributivos”⁵⁴.

Sin embargo, afirma que estos criterios son insuficientes aún para definir correctamente a los bienes colectivos. De allí que para que un interés fáctico pueda convertirse en un interés jurídicamente reconocido, y en este sentido, justificado, es necesario que su persecución esté ordenada *prima facie* o definitivamente.

Precisando esta idea HEFENDEHL asevera que:

“(...) todo bien jurídico colectivo se caracteriza por poder ser disfrutado por cada miembro de la sociedad (...) por ello no es posible relacionarlos en todo o en parte a un único sector de la sociedad (...) Puede decirse que un bien será colectivo cuando sea conceptual, real y jurídicamente imposible dividir este bien en partes y asignar una porción de éste a un individuo”⁵⁵.

En relación con estos presupuestos, NAVARRO realiza una magnífica conceptualización de los bienes jurídicos colectivos, convirtiéndose su exposición en un resumen de los juicios anteriormente planteados. Al respecto, la autora afirma:

⁵² El atributo colectivo no corresponde propiamente al bien jurídico protegido, sino al tipo de peligro del que se trata de preservar el bien. A estos efectos, se hace referencia a ellos indistintamente en el presente estudio como bienes jurídicos universales, supraindividuales o macrosociales.

⁵³ ALEXY, Rober, *El concepto y la validez del Derecho*, Barcelona, Editorial Gedisa, 1994, p. 186.

⁵⁴ *Ídem*.

⁵⁵ HEFENDEHL, Roland, *¿Debe ocuparse... op. cit.*; p. 5.

“los bienes jurídicos colectivos son aquellos caracterizados por la posibilidad de aprovechamiento por todos los miembros de la sociedad, sin que nadie pueda ser excluido del uso y sin que el aprovechamiento individual obstaculice o impida el aprovechamiento de otros”⁵⁶.

De los criterios hasta aquí expuestos se valora acertado el acogimiento de los principios de no distributividad, no exclusión en el uso y no rivalidad en el consumo, para la delimitación entre bienes jurídicos individuales y colectivos.

Aunque existen varios criterios de clasificación de bienes jurídicos, tradicionalmente se distingue entre individuales y colectivos, teniendo en cuenta que la puesta en peligro de estos bienes afecta, en el primer caso, a un individuo particular y en el segundo caso, a la sociedad o parte de ella. En este sentido, el atributo colectivo no corresponde propiamente al bien jurídico protegido, sino al tipo de peligro del que se trata de preservar el bien.

5. Conclusiones

Al analizar cada una de las líneas de pensamiento hasta aquí expuestas, se puede deducir la existencia de un criterio común, consistente en la determinación del bien jurídico como un interés jurídicamente protegido, base de un Derecho Penal protector y centro de la estructura del delito.

Por tanto, los bienes jurídicos serán jurídico-penales sólo si revisten una importancia fundamental, o sea cuando las condiciones sociales a proteger sirvan de base a la posibilidad de participación de los individuos en la sociedad.

Los criterios que delimitan los bienes jurídicos, proporcionan las particularidades a tener en cuenta a la hora de clasificar, caracterizar y conceptualizar estos bienes.

Por último, las características de los bienes jurídicos constituyen elementos esenciales que determinan si existe o no legitimidad para protegerlos penalmente.

La inclusión de bienes jurídicos en el Derecho Penal no es un tema nuevo, sino que su reconocimiento parte desde el siglo XX y se ha ido fomentando en las diferentes normativas, adquiriendo cada vez una mayor proliferación, de acuerdo a la constante evolución que vive la sociedad, lo que trae consigo el surgimiento de nuevas conductas criminales, y con ello la necesidad de modernizar la legislación en pos de asegurar la aplicación de un Derecho Penal más garantista.

⁵⁶ NAVARRO, Susana, *Concreción y lesión de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los delitos ambientales y urbanísticos*, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, vol. LVIII, 2005, p. 887.

6. Bibliografía

Obras Generales

- ALEXY, Robert, *El concepto y la validez del Derecho*, Barcelona, Editorial Gedisa, 1994.
- AMELUNG, Knut, *El concepto «bien jurídico» en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos*, en HEFENDEHL, Roland (coord.), *La teoría del bien jurídico. ¿Fundamento de legitimación del derecho penal o juego de abalorios dogmático?*, Madrid-Barcelona, Editorial Marcial Pons, 2007.
- BUSTOS, Juan, *Manual de Derecho penal español. Parte General*, Tomo I, Barcelona, Editorial Ariel, 1984.
- CALDAS, Andressa, *La regulación jurídica del conocimiento tradicional: la conquista de los saberes*, Colombia, Ediciones Antropos, 2004.
- CEREZO, José, *Curso de Derecho Penal Español. Parte General*, Tomo I, Madrid, Editorial Tecnos, 2004.
- FERNÁNDEZ, Gonzalo, *Bien jurídico y sistema del delito: un ensayo de fundamentación dogmática*, Buenos Aires, Euros Editores, 2004.
- FEUERBACH, Paul Von, *Tratado de Derecho Penal común vigente en Alemania*, 14^o edición (trad. Eugenio Zaffaroni e Irma Hagemeyer), Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1989.
- GARCÍA, Antonio, *Problemas actuales de la Criminología*, Madrid, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense, 1948.
- GÜNTHER, Klaus, *De la vulneración de un derecho a la infracción de un deber. ¿Un «cambio de paradigma» en el Derecho penal?*, Granada, Editorial Comares, 2000.
- HORMAZÁBAL, Hernán, *Bien jurídico y Estado social y democrático de Derecho. El objeto protegido por la norma penal*, Barcelona, Editorial PPU, 1991.
- HURTADO, José, *Manual de derecho penal peruano*, Lima, Editorial Edili, 1987.
- HURTADO, José, *Manual de Derecho Penal: parte general*, Tomo I, Lima, Editorial Grijley, 2005.
- JESCHECK, Hans, *Tratado de Derecho Penal, Parte General*, Tomo I, 3^a edición (trad. Mir Puig y Muñoz Conde, adicionado con el Derecho Penal español por Quintilliano Saldaña), Barcelona, Bosch, 1978.
- LISZT, Franz Von, *Tratado de Derecho Penal*, Tomo II, 4^o edición (trad. Luis Jiménez de Asúa), Madrid, Editorial Hijos de Reus, 1999.
- MAURACH, Reinhart y ZIF, Heinz, *Derecho Penal. Parte General*, Tomo I, 7^o edición (trad. Jorge Bofillgenzch y Enrique Gibson), Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994.
- MEZGER, Edmund, *Derecho Penal. Libro de estudio. Parte General*, 6^o edición (trad. Conrado Finzi), Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1958.
- MIR, Santiago, *Introducción a las bases del Derecho Penal, concepto y método*, Barcelona, Editorial Bosch, 1976.
- MIR, Santiago, *Derecho Penal. Parte General*, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, 1990.

- MUÑOZ, Francisco y ARÁN, Mercedes, *Derecho Penal. Parte General*, Valencia, Editorial Tirant Lo Blanch, 2010.
- QUIRÓS, Renén, *Manual de Derecho Penal*, Tomo I, La Habana, Editorial Félix Varela, 2007.
- ROXIN, Claus, *Derecho Penal, PG*, Tomo I, 2º edición (trad. Luzón Peña y García Conlledo), Madrid, Civitas, 1997.
- STRATENWERTH, Günther, *Derecho penal, parte general*, Tomo I, (trad. Gladys Romero), Thomson, Civitas, 2005.
- TAVARES, Juárez, *Bien jurídico y función en Derecho penal*, trad. Mónica Cuñarro, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2004.
- TERRADILLOS, Juan, *Sistema penal y Estado de Derecho. Ensayos de Derecho Penal*, Lima, ARA Editores, 2010.
- WELZEL, Hans, *Derecho penal alemán. Parte General*, 11º edición (trad. Juan Bustos y Sergio Yáñez), Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1970.
- ZAFFARONI, Eugenio; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro, *Derecho penal. Parte General*, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2002.

Publicaciones Periódicas

- ACUÑA, Jean, *El positivismo en el derecho penal chileno. Análisis sincrónico y diacrónico de una doctrina de principios del siglo XX que se mantiene vigente*, Revista de Derecho, vol. XX, N°. 1, 2007.
- ACUÑA, Jean, *Por qué citamos a los alemanes y otros apuntes metodológicos*, 2008. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2712460
- BALCARCE, Fabián, *Breve relato sobre la ineficacia de la función político criminal del bien jurídico penal*, 2008. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/279008273/Breve-Relato-Sobre-La-Ineficacia-de-La-Funcion-Politico-criminal-Del-Bien-Juridico-Penal-fb>
- BERISTAIN, Antonio, *La reforma del Código penal alemán. Crónicas extranjeras*, 1969. Disponible en: https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANUP-1969-20037100390
- CAMACHO, María, *El bien jurídico penal*, Revista Alegatos, No. 31, Septiembre-Diciembre, 1995.
- CASTRO, Carlos, “Lineamientos sobre la antijuridicidad en los delitos contra la colectividad e imputación objetiva”, *Dikaion*, año 20, n° 15, Chía, Universidad de la Sabana, 2006.
- DA RE, Verónica y MACERI, Sandra, *La antropología criminal de Lombroso como puente entre el reduccionismo biológico y el derecho penal*, Revista Límite, vol. III, N°. 18, 2008.
- HEFENDEHL, Roland, *¿Debe ocuparse el Derecho Penal de riesgos futuros? Bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto*, 2002. Disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_04-14.pdf

- KIERSZENBAUM, Mariano, *El bien jurídico en el Derecho Penal. Algunas nociones básicas desde la óptica de la discusión actual*, Lecciones y Ensayos, No. 86, 2009
- MACAGNO, Mauricio, *Los bienes jurídicos colectivos: Notas acerca de su caracterización*, 2016. Disponible en: http://intercambios.jursoc.unlp.edu.ar/documentos/nro_17/aportes/8-MacagnoMauricioLosbien%20juridicoscolectivos.pdf
- NAVARRO, Susana, *Concreción y lesión de los bienes jurídicos colectivos. El ejemplo de los delitos ambientales y urbanísticos*, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, vol. LVIII, 2005.
- OCHOA, Ramón, *Las ideas penales en Cuba en la primera mitad del siglo XX*, 2009. Disponible en: <https://www.revistacaliban.cu>
- PRADO, Luis, *El ambiente como bien jurídico penal: aspectos conceptuales y delimitadores*, Disponible en: <https://www.diritto.it/archivio/1/26625.pdf>, 2008.
- ROXIN, Claus, *El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a examen*, 2013. Disponible en: <http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-01.pdf>